

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARNI TEKSHIRISH

Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi.

G'ulomqodirova Saida

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899944>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish va nazorat qilish borasidagi bilimlar yoritib berilgan. Bilimlarni o'zlashtirishda didaktik talablardan biri bilimlarni o'quvchilar qanday o'zlashtirganini tekshirib va baholab borish mavzusiga bag'ishlangan va boshlang'ich sinf ona tili darslikdagi mavzu yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bilim, ko'nikma, malaka, o'quvchilar bilimini shakllantirish, maktab tajribasi, og'zaki va yozma shakllar.

EXAMINATION OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE CLASSES

Abstract. In this article, the knowledge about testing and control of knowledge, skills and competences in mother tongue classes of the primary grade is highlighted. One of the didactic requirements in the acquisition of knowledge is devoted to the topic of checking and evaluating how students have acquired knowledge, and the topic in the primary grade mother tongue textbook is covered.

Key words: Knowledge, skills, competence, formation of students' knowledge, school experience, oral and written forms.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы проверки и контроля знаний, умений и компетенций на уроках родного языка в начальной школе. Одно из дидактических требований при приобретении знаний посвящено теме проверки и оценки усвоения знаний учащимися, освещена эта тема в учебнике родного языка для начальных классов.

Ключевые слова: Знания, умения, компетентность, формирование знаний учащихся, школьный опыт, устная и письменная формы.

Tarix zar varaqlariga nazar solar ekanmiz to dunyo yaralgandan beri tashkil topgan davlatlarning o'z davlati tili bo'lgan. Til - aloqa vositasi, chunki so'zlovchi fikr mulohazalarini til

orqali bayon qiladi, tinglovchi esa til vositalari orqali ro'yobga chiqqan fikrni anglaydi. Ona tili fani o'quvchilarni fikr bayon qilishi va uni uqib olish faoliyatiga tayyorlaydi. Fikr til vositasida ro'yobga chiqadi, shu sababli har bir kishi tilni va undan foydalanishini bilishi zarur.

Tilni bilish uning gramatik qonun qoidalarini, ta'rifini o'zlashtirishgina emas, balki ona tilining boy imkoniyatlaridan amaliy foydalana bilish hamdir, ya'ni fikrni og'zaki va yozma shaklda to'g'ri, tushunarli va savodli ifodalay olishidir. Bunga erishish uchun ona tili darslarida lug'at ustida ishlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Lug'at ishida so'zning ma'nosi, talaffuzi va imlosi e'tiborda tutiladi. Bular ustida ishlashdan asosiy maqsad ehtiyoj sezilgan paytda o'quvchilarning ulardan nutqda foydalanishlariga erishish, o'zgalar nutqini anglashlarini ta'minlashdir.

Bilimlarni o'zlashtirishda didaktik talablardan biri bilimlarni o'quvchilar qanday o'zlashtirganini muntazam tekshirish va baholab borish hisoblanadi. Tekshirish o'quvchilarning bilim sifatlarini, shakllantirilgan malakalardan qanchalik foydalanilishini aniqlashni ta'minlaydi.

Malaka-O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida mazkur tushunchaga quyidagi ta'rif berilgan, "Shaxs kasbiy faoliyatining muayyan turini bajarishga tayyorgarligini ifodalaydigan, ma'lumot to'g'risidagi tegishli hujjat bilan tasdiqlanadigan bilim, qobiliyat, mahorat va ko'nikmalari darajasidir" (3-modda)

Tekshirish o'quvchilar uchun, birinchidan, to'g'ri shakllantirilgan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi, ikkinchidan, ish sifatini yaxshilaydi, o'z -o'zini tekshirishni o'stiradi. Maktab tajribasida tekshirish og'zaki va yozma shaklda amalga oshiriladi: bilimlarni kundalik mavzga oid va yakuniy tekshirish tatbiq etiladi. Ko'nikma- insonning ilgari tajribalariga asosida muayyan faoliyat yoki harakatini amalga oshirish qobilyati. Ko'nikmalar amaliy faoliyatiga, bilimlarini amalga qo'llay bilishga oid foyliyatning tarkibiy qismidir.

Bilim-kishilarning tabiat, jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik ma'lumotlar, voqelikning inson tafakkurida aks etishi. Bilim darajasiga ko'tarilishi uchun quyidagi shartlardan biri bo'lishi lozim: birinchidan, bu ma'lumotlarimizning voqelikka mutanosibliigi; ikkinchidan, yetarli darajada ishonarli bo'lishi; uchinchidan, bu ma'lumotlar dalillar bilan asoslangan bo'lish lozim. Bunda o'quvchilarning gramatik aniqlik, imlo qoidalarini bilishlari, so'zni va gapni tahlil qila olishlari, bilimni yozma nutqqa tatbiq eta olishlari hisobga olinadi. Ona tilidan yozma tekshirish uchun asosan diktant, bayon, insho, shuningdek, gramatik so'z yasashga oid, leksik va va imloga oid topshiriqlarni bajarish, tekshiruv ko'chirib yozishdan foydalaniladi. Yakunlovchi tekshirish uchun har bir chorakda bir marta tekshiruv ishi o'tkaziladi. Bulardan tashqari, o'quv yili davomida bir necha martadan diktant, gramatik topshiriqli yozma ishlar, test, bayon va insho o'tkaziladi.

Bilimlarni o'zlashtirishda didaktik talablardan biri bilimlarni o'quvchilar qanday o'zlashtirganini muntazam tekshirib va baholab borish hisoblandi. Tekshirish o'quvchilarning bilim sifatlarini, shakllantirilgan malakalardan qanchalik foydalanishini aniqlashni ta'minlaydi.

Bu o'z navbatida, o'quvchilarning yangi materilni o'rganishga tayyorgarligini aniqlash, shuningdek, qo'llanilgan metod va usullarning samaradorligini baholashga, ish metodlariga ayrim o'zgartirishlar kiritishga imkon beradi. Tekshirish o'quvchilar uchun, birinchidan, to'g'ri shakllantirilgan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi, ikkinchidan, ish sifatini yaxshilaydi, o'z-o'zini tekshirishni o'stiradi. Ona tilidan yozma tekshirish uchun asosan diktant, bayon, insho, shuningdek, gramatik, so'z yasashga oid, leksik va imloga oid topshiriqlarni bajarish, tekshiruv ko'chirib yozishdan foydalaniladi. Bulardan tashqari, o'quv yil davomida bir necha martadan diktant, gramatik topshiriqli yozma ishlar, test, bayon va insho o'tkaziladi.

3-sinf ona tili kitobining IV-qisimning rasmi mavzularni ko'rib chiqsak. Mavzu: Rasm asosida kichik matn yozish va tahlil qilish. Shuning uchun hozir siz bilan 101-mashqni ko'zdan kechirib chiqsak. Biz bu mashqda 9-may Xotira va qadrlash kunini qanday nisholash kerakligi haqida matn yozishimiz zarur. Avvalo bu berilgan rasmni yaxshilab ko'zdan kechirishimiz va so'ngida berilgan quyidagi matni bir marotaba mutoala qilib olaylik.

Xotira muqaddas (Ibrat)

Odamzod uzoq umri davomida elim deb, yurtim deb barakali mehnat qiladi. Ba'zilar Vatan uchun jonini fido etadi. Ba'zilar halol ishlab, faxriylar sifatidan munosib o'rin oladi. Vatan ozodligi va mustaqilligi uchun jonini fido etgan ajdodlar yodi minnatdor avlodlar xotirasida abadiy saqlanadi. Vatan ravnaqi, farovon hayot uchun fidokorona mehnat qilgan faxriylar e'zozlanadi, hurmat bilan qadrlanadi. Xulosa qilib aytishimiz kerakki, xotira va qadrlash tushunchasi chuqur ma'noga egadir. Mustaqillika erishimizdan oldingi kunlarda o'z Vatani uchun joni fido qilgan ulug' ajdodlarimizni xotirlab o'tmog'imiz zarur. Asrlar davomida xalq orzu qilgan erkinlik uchun kurashgan Cho'lpon, Usmon Nosir, Abdulla Avloniy va shuningdek milliy qahramonlarimizni ruhini shod etib eslash har birimizning yelkamizdagi burch hisoblanadi. Xotira, bu- unutmazlik deganidir. Inson xotira bilan tirik, qadr bilan ulug'dir. O'tganlarni, ularning xayrli ishlarini jasoratini yodga olmoq ezozlamoq xalqimizga xos ezgu fazilatlaridan qolaversa bu bugun to ma'noda milliy qadriyatga aylanadi. Barchamiz shuni esda tutishimiz zarurli. Tarix yo'q bo'lgan mamlakatning kelajagi ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham tarix zar varoqlarda o'chmas iz qoldirishga ulgulrgan insonlarni nafaqat 9-may balki har soniya har daqiqada ularni eslab xotirlashimiz zarur.

Ayni shu daqiqalarda olgan ko'nikmalarimni yaxshilash maqsadida 102 -mashqni ko'rib chiqsak.

“Ajodlar jasorati biz uchun o‘rnakdir” shiori ostida berilgan quyidagi savolarga javob bersak. Birinchi o‘rinda savolarni yaxshilab o‘qib olaylik so‘ngra esa ularga javob topishga harakat qilamiz!

1. Shahringiz yoki qishlog‘ingizdagi Xotira xiyobonini borib ko‘rganmisiz?
2. Vatan ozodligi va mustaqilligi uchun qurbon bo‘lganlardan kimlarni bilasiz ?
3. Mehnat faxriysi bo‘lgan qarindoshlaringiz bormi ?
4. 9 -may - Xotira va qadrlash kuni qayerlarda bo‘ldingiz va kimlarni ziyorat qildingiz ?

1. Shahidlar xotirasi yodgorlik majmui Toshkent shahrining Yunsobonod tumanidagi Bo‘zsuv kanali bo‘yida joylashgan bo‘lib Qatag‘on qurbonlari xotirasi evaziga qurilgan. Hiyobonni o‘rta qismida ko‘k gumbazli ayvon joylashagan.

2. Ona - Vatan ximoyasi uchun Jon fido qilgan og‘lonlar yodi xamisha xalqimiza xotirasidadir! Xalqimizning bunday o‘tyurak farzandlari xotirasi mangu qalbimizdadir. Quvasoy shahar hokimi A.T.Ziyavidinov boshchiligida viloyat Mudofa ishlari boshqarmasi boshlig‘i terorchilarga qarshi jang qurboni bo‘lgan.

4. Xalqimiz 9-may kuni odatda Xotira va qadrlash kuni katta tantanalar bilan nishonlanib shu qatorda har bir oilada insonlar masjidlarga borib insonlarni xotirlab quron tilovat qilinadi keksa yoshdagilar buva - buvilarimizdan xol- ahvol so‘rash uchun yig‘ilish birgalikda boramiz.

Bu mashqni so‘ngida sizga shuni aytishim keraki, Vatan faxriylarini har doim yo‘qlab yod etib yashashimiz esdan chiqarmaylik.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, ona tilidan bilim, ko‘nikma, malakalarni nazorat qilishda avvalo bu tushunchalarni bilib olish talab etiladi. Bilimlarni mustahkamlab ularni amalda tatbiq eta olish qobiliyatini shakllantiradi. Har bir o‘quvchida bilim, ko‘nikma, malaka bo‘lishi mumkin ammo uni har bir o‘quvchi ham amalda va kerakli vaziyatda qo‘llay olmaydi.

Bilimlarni amalda qo‘llay olish uchun avvalo ularda malaka va ko‘nikma bo‘lishi kerak.

Shuning uchun ham bu uchta tushunchani birga qo‘llaymiz. Ular bir -birisiz shakllana olmaydi hamda bir -birini to‘ldirib turadigan tushunchalar sirasiga kiradi. Ona tili darslarida o‘rgangan bilimlarni ham malaka va ko‘nikma bilan qo‘llay olish bu darsni yaxshi o‘zlashtirganliklaridan dalolat beradi.

REFERENCES

1. “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun” 2020-yil 23-sentabr.
2. Karimova Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh.Sariyev “Ona tili o‘qitish metodikasi” Toshkent-2009. 297-298 betlar

3. R.Mavlonova, N.Vohidova , N.Raxmonqulova “Pedagogika nazariyasi va tarixi” Toshkent-2010.
4. D.D. Baynazarova, M.E. Toirova Ona tili 3-sinf IV qism.Toshkent-2023. 70-96-betlar.